

ДИАБЕТИК ТОВОН СИНДРОМИДА ЙИРИНГЛИ-НЕКРОТИК АСОРАТЛАР ПАТОГЕНЕЗИ

Ҳамдамов Бахтиёр Зарипович

Тиббиёт фанлари доктори, проф.,

Рахимов Абдурасул Шарифович

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10947157>

Аннотация. Ушбу мақолада қандли диабетнинг кенг тарқалганлиги, диабетик товон синдроми касаллигининг эпидемиявий кўлами, беморлар сонининг аҳамиятли ўсиши, даволашнинг самарали воситалари ва усулларининг яратилиши оқибатида қандли диабет мавжуд беморлар ҳаёти давомийлигининг узайиши, касалликнинг кечки асоратлари сонининг ортиши, беморларнинг ногирон бўлиши муаммолари, даволашнинг мақбул усуллари ёритилган.

Калит сўзлар. Қандли диабет, диабетик ретинопатия, полинейроангиопатия, нефропатия, гипергликемия, атеросклероз.

Қандли диабетнинг кечки асоратлари (диабетик ретинопатия, полинейроангиопатия, нефропатия) дунё ҳамжамияти учун энг катта хавф, оғир ижтимоий ва иқтисодий оқибатларга сабаб ҳисобланади [2].

Товон диабетик шикастланишлари сонининг ортиши қандли диабет билан касалланиш ўсиши ҳамда монанд даволаш фонида беморлар ҳаёти давомийлигининг ортиши оқибатида касаллик кечувининг узайиши, артериал гипертензия, гиперхолестеринемия, семириш, тамаки чекиш, микроалбуминурия каби хавф омиллари уйғунлиги, улар ривожланишининг барча босқичларида диагностиканинг кечикиши ҳамда ангиопатияларнинг монанд даволаниши йўқлиги, аҳолининг умумий қариши билан боғлиқ[3,5,7].

Диабетик товон синдроми диабетнинг энг кўп учрайдиган ва ҳаёт учун хавфли асорати ҳисобланиди, бунда оёқларда шикастланиш частотаси ва унинг якуни бўйича статистика кейинчалик 30-80% беморларнинг товонда йиринг жараёни ривожланиши оқибатида салбий бўлиб келмоқда. Беморларга тиббий ёрдам кўрсатишни оптималлаштириш усулларида бири ДОКС йирингли-некротик асоратлари мавжуд беморларни олиб бориш протоколини ишлаб чиқиш ва ундан фойдаланиш ҳисобланади. Товонда яра ривожланиши хавф омилларини эрта аниқлаш, уларни баҳолаш ва олдини олиш, фаол даволаш тактикаси ҳамда кўп интизомли ёндашув беморларнинг ҳолатини яхшилаш ҳамда аксарият ҳолатларда ампутациянинг олдини олиш имконини беради[1,5,8].

Диабетик товон синдроминанинг клиник белгиларининг турли-туманлиги аксарият таснифланишларда акс эттирилган, бу рўйхатга олишнинг ягона тизими мавжуд эмаслиги ҳамда монанд тасниф ишлаб чиқиш зарурлигидан далолат беради.

Диабетик товон синдроми йирингли-некротик асоратларнинг патогенези кўп омилли характерга эга. Гипергликемия бузилишлари қон таъминотида ва оёқларда тўқималар иннервациясида макро- ва микроангиопатия, нейропатия, остеоартропатия шаклланиши, қоннинг реологик хусусиятлари ўзгариши, иммунологик бузилишлар,

инфекция қўшилиши билан тизимли ўзгаришларга олиб келувчи асосий бўғин ҳисобланади [3,6,10].

Диабетик товон синдроми асоратлари патогенезида метаболик бузилишларнинг аҳамияти оқсиллар тузилиши ўзгариши билан нофермент гликозилирланишига ҳамда тўқималарда тўпланиши, липид алмашинуви бузилиши ҳамда липидлар пероксид оксидланиши фаоллашувига олиб келувчи гипергликемиянинг персистенцияси билан боғлиқ.

Диабетик ангиопатия ҚД да томирларда содир бўладиган ўзгаришларни ўзида жамлайди ва жойлашувига боғлиқ равишда артериялар шикастланганида макроангиопатия ва микроциркулятор оқим шикастланганида - микроангиопатия сифатида шартли белгиланади. Диабет атеросклерознинг тез ривожланишига олиб келади (Салтыков Б.Б., 2021). Фиброз тошмаларда ўзгаришлар томирлар окклюзиясига олиб келади ва ишемиянинг клиник суръати юзага келади. Эндотелиал хужайралар шикастланишида иштирок этувчи модификацияланган липопротеидлар ангиопатия ривожланишига шароит яратади. Диабетик ангиопатия оёқларда облитерацияловчи томирлар атеросклерозидан катта ёшда секинроқ ривожланиши, мултисегментарлик йўқлиги, шикастланишнинг симметриявийлиги билан клиник фарқ қилади. Ангио- ва нейропатия бирлашиши оқибатида Диабетик товон синдромида кетма-кет хромотома мавжуд эмаслиги хос. Диабециз оёқларида облитерацияловчи атеросклероз мавжуд беморларнинг маълумотлари билан таққослаганда қандли диабет мавжуд шахсларда атеросклеротик шикастланишнинг ихтисослашган патоморфологик белгилари аниқланмади [1,4,6].

Гипергликемия глюкоза метаболизмининг полиол фаоллашуви, глюкоза нофермент аутооксидловчи метаболизми, турли оқсилларнинг гликозилланиши йўли билан томир деворида ўзгаришлар ривожланишини кўзгатади, бу томир деворида кам зичликдаги липопротеидлар ажралиши ҳамда тўқима гипокцияси ривожланишига олиб келади. Липидлар пероксидацияси жараёнларининг кучайиши, липопротеидлар сифат хусусиятларининг ўзгаришлари йирик томирларда атеросклеротик шикастланишлар асоси ҳисобланади. Эндотелий билан азот оксиди ҳосил қилинишининг камайиши ҳамда гипокция ривожланиши прооксидантлар ва антиоксидант ҳимоя тизими ўртасида турғунлик бузилишини кўрсатувчи ҳамда қандли диабет макроангиопатик асоратлари ифодаланганиши билан бевосита боғлиқ бўлган оксидловчи стрессни юзага келтиради. Гликемиянинг қатъий назорати диабетнинг томирда асоратлари ҳамда диабетик товон синдроми яра шикастланишлари сонини камайтириш имконини беради [2,8].

Йирик томирларнинг шикастланиши уларнинг деворида ламинин, IV тур коллаген, фибронектин ва гиалурон кислота тўпланиши билан боғлиқ. Артериялар ўрта қобиғи калцинози, эластиклигини камайтирувчи, лекин пулсация йўқолиши ва тешигининг торайишига олиб келмайдиган Менкеберг артериосклерози хос ўзгаришлар ҳисобланади.

Кўпроқ 2-тур қандли диабет учун хос бўлган диабетик макроангиопатия (Трусов В. ва бошқ., 2017) юмшоқ диабетик товон синдромида яралар ва некроз ҳосил бўлишига олиб келувчи ўзгаришлар шаклланишининг алоҳида сабаби ҳисобланиши мумкин, бу

жароҳациз ампутациялар хавфини 22 мартагача оширади ва беморларнинг томир асоратларидан ногирон бўлиши ва вафот этишининг асосий сабаби ҳисобланади [5].

Диабет мавжуд беморларда полиорган патологияларнинг патогенетик асосини ангиопатик бузилишларнинг тизимли характери ташкил этади. 90% беморларда томирлар диаметрининг ўзгаришлари, капиллярларда босим кўтарилиши, микроаневризмлар, эритроцитларнинг томир ичи агрегацияси аниқланган. 1 ва 2-тур қандли диабетда микроциркулятор оқим томирлари шикастланишининг морфологик суръатида ўхшашлик, ўзгаришларнинг касаллик кечувининг давомийлигига боғлиқлиги диабетик ангиопатия ривожланиш механизмларининг томир девори тузилишининг шикастланиши, томирлар ўтказувчанлиги ҳамда плазматик тўйиниши ортиши билан уйғунлигидан далолат беради. Узоқ вақт мавжуд бўлган васа васорум микроангиопатия гипокция ҳамда йирик томирлар трофикаси бузилишига олиб келади, макроангиопатия шаклланишига шароит яратади [8,9].

Қандли диабетда эндотелиал дисфункция касалликнинг турли босқичларида ривожланади, чунки эндотелий турли хил эндоген омиллар таъсирининг асосий нишони ҳисобланади: гипергликемия, оксидатив стресс, глюкоза метаболизмининг полиол йўли, C протеинкиназа, гликирланишнинг якуний маҳсулотлари. Бундан ташқари эндотелиоцитларнинг хос рецепторларига тромбоцитлар, лейкоцитлар, асосий хужайралар томонидан ишлаб чиқиладиган ёки қон плазмасида фаоллаштириладиган биологик фаол моддалар таъсир қилади, бу вазодилатация ёки вазоконстрикцияга олиб келади. Эндотелийнинг асосий ўрни томир деворининг тонуси ва ўсиши, тромбогенлиги ва атерогенлиги, силлиқ мушак элементларининг пролиферациясини бошқарувчи эндотелин ва азот оксиди (NO) вазоактив субстанциялар синтези воситасида томирлар функциясини қўллаб-қувватлашдан иборат [2,5,8].

Ёш катталашиши билан эндотелийнинг вазодилататорларни ишлаб чиқиш қобилияти пасаяди, унинг гуморал вазоконстрикторлар таъсирига реакцияси ортади (Хозяинова Н.Ю. ва бошқ., 2015), бу қандли диабетда метаболик бузилишлар билан оғирлашади. Шунга қарамасдан, ангиопатия шаклланишининг бошланғич босқичида эндотелиоцитларнинг тузилиш-функционал ташкил этилишини шикастловчи, етакчи патогенетик омиллар, қандли диабетда эндотелиал дисфункция муаммоси етарлича ўрганилмаган ва кейинги тадқиқотларни талаб этади.

Гипергликемияда (эндотелийга боғлиқ вазодилатацияни чақирувчи эндотелиал релакция омили) йирик ва ўрта калибрли артерия дилатациясини чақирувчи асосий медиатор азот оксиди саналади. У дезагрегация ва антиатероген таъсирга эга, адгезив молекулалар силлиқ мушак пролиферацияси ва экспрессияси блокадасини чақиради. NO, простагландинлар ва эндотелиал гиперполяризацияловчи омил (EDHF) синтези эндотелийда амалга оширилади. EDHF асосан рестриктив тур томирларда, анча кам миқдорда - йирик артерияларда ҳосил бўлади. Артерияларда асосан NO вазодилататор ҳисобланади, 100 мкм дан кичик диаметрли артериолларда - EDHF, 100 мкм дан ортиқ артериолларда NO ва EDHF тенг аҳамиятга эга. Инсулин эндотелий билан NO синтезини қўзғатади, шунинг учун у етишмаган ҳолатда томир деворининг вазодилатацияга қобилияти камади [2,4,6].

NO ҳосил бўлишининг камайиши томир тонуси монанд регуляцияси етишмовчилигига олиб келади оёқ кафти яра нуқсони ривожланишига шароит яратади. Бундан ташқари, NO нинг макрофаглар билан ҳосил қилинишининг камайиши бактериялар ҳужайра ичида киллинги камайиши билан кузатилади, бу оёқ кафти тўқималарида кўзгатувчи персистенциясига олиб келади. Нерв толасида NO ҳосил қилинишининг бузилиши функция бузилиши ҳамда кейинчалик васа нерворум окклюзиясини чақиради. Нейропатик яраларда NO- синтаза индуцибел шакли юқори экспрессияси билан боғлиқ NO нинг ортиқча синтези трофик яралар тузалиш жараёни бузилишига олиб келади[2,6].

Цитокинлар даражасининг ўсиши лейкоцитлар адгезияси билан боғлиқ, у эндотелиоцитлар, лейкоцитлар, тромбоцитларда адгезив молекулалар экспрессияси кучайиши натижада ўсади ва қандли диабетнинг бошланғич босқичларидаёқ микроциркуляция бузилишига олиб келади. Қандли диабет фонида эндотелиал дисфункцияда агрегация ҳамда тромбоцитлар адгезиясини индукцияловчи Виллебранд омилининг даражаси аҳамиятли даражада ўсади, бу қон реологияси бузилишига олиб келади [5,7].

References:

1. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 Типа: проблемы и решения. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
2. Майоров А.Ю., Суркова Е.В. Сахарный диабет 1 Типа. — М.: Перспектива, 2007.
3. Бреговский В.Г., Зайцев А.А. Поражение нижних конечностей при сахарном диабете. — М., 2004.
4. Дедов И.И., Удовиченко О.В., Галстян Г.Р. Диабетическая стопа // Практическая медицина. — М., 2005.
5. Славин Л.Е., Годжаев Б.Н., Анчикова Л.И. Синдром диабетической стопы // Практическая медицина. — 2008. — № 27. — С. 54-57.
6. Wagner FW. A classification and treatment program for diabetic, neuropathic and dysvascular foot problems. // In The American Academy of Orthopaedic Surgeons instructional course lectures. — St. Louis. — Mosby Year Book. — 1979. — P. 143-165.
7. Оболенский В.Н., Семенова Т.В., Леваль П.Ш., Плотникова А.А. Синдром диабетической стопы в клинической практике // Русский медицинский журнал. — 2010. — № 2. — С. 45.
8. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB: Validation of a diabetic wound classification system. Diabetes Care 21: 855-859,1998.
9. Храмин В.Н., Демидова И.Ю. Синдром диабетической стопы: Методическое пособие для самоподготовки слушателей циклов усовершенствования врачей. — М., 2004. — 54 с.
10. Российская ассоциация эндокринологов, Московская ассоциация хирургов. Синдром диабетической стопы: клинические рекомендации. — М., 2015. — 46 с.
11. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRA-RED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21Issue 1

12. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. – 2022. – T. 11. – №. 1. – C. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
13. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – T. 6. – № 1-2. – C. 23-26. (Scopus)
14. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – T. 12. – C. 33-37.
15. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – T. 21. – №. 1.
16. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 17-21.
17. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – C. 36-37.
18. qizi Zarifova, D. O. (2023). RANGLARNING FAZOVIY BIRIKMALARI VA XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(5), 159-162.
19. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – C. 103-105.
20. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.